

УДК 595.773

© Г. В. Фарафонова

НОВЫЕ ВИДЫ МУХ-ПАУЧНИЦ РОДА *BASILIA* MIRANDA RIBEIRO, 1903 (DIPTERA, NYCTERIBIIDAE)

[G. V. FARAFONOVA. NEW SPECIES OF NYCTERIBIID FLIES OF THE GENUS *BASILIA* MIRANDA RIBEIRO, 1903 (DIPTERA, NYCTERIBIIDAE)]

На территории бывшего СССР зарегистрировано 5 видов рода *Basilia*. В настоящем сообщении приведены описания еще 2 новых для науки видов из России и Узбекистана.

Basilia truncatiformis Farafonova, sp. n.

Длина тела 3.0 мм, окраска желтовато-коричневая. Голова равномерно склеротизована, за исключением небольшого участка лба, который при рассмотрении головы сбоку выглядит как мембранозный выступ, прикрывающий основание антенн (рис. 2); длина головы лишь немного превышает ее ширину (0.75 : 0.65 мм). Глаза состоят из 2 фасеток, расположенных на пигментированном основании (рис. 3). Длина хоботка 0.5 мм при соотношении длины теки и лабеллума, равном 0.3 : 0.2 мм, длина щупиков — 0.3 мм. В ряду лобных щетинок самые длинные расположены в верхней части ряда, ближе к теменной части головы; стомальных щетинок 3, щечных — 8. Ширина груди превышает ее длину (1.9 : 1.6 мм у самца; 2.0 : 1.6 у самки). Нотоплевральных щетинок 12—13 (рис. 5). Стернальная пластинка равномерно покрыта короткими щетинками; ее задний край вогнутый; краевой ряд щетинок, в котором 2—4 щетинки, значительно длиннее остальных, полный; косой шов образует прямой угол; срединный шов в центре стернальной пластинки слегка расширен. Длина голени всех ног у самца и самки примерно в 4 раза превышает ее ширину. Бедрa лишь немного (в 1.1 раза) длиннее голеней.

Самец. Задыхальцевый склерит брюшка узкий, с 2 длинными и 5 короткими щетинками (рис. 4). I тергит (рис. 10) с заднекрайним рядом умеренно длинных щетинок и 2 группами коротких щетинок в центральной его части. II и III тергиты с заднекрайним рядом из длинных и коротких щетинок, параллельно которому идут по 2 неправильных ряда коротких щетинок. Заднекрайний ряд на IV—VI тергитах образован длинными щетинками, среди которых 1—2 пары заметно выделяются по длине; редкие короткие щетинки либо образуют неправильные ряды, либо в беспорядке разбросаны по поверхности тергита. V и VI тергиты со слабовогнутым передним краем. Анальный сегмент примерно в 1.5 раза длиннее VI тергита; его передний край прямой, лишен щетинок; остальная поверхность покрыта короткими щетинками; боковые и вершинные щетинки умеренно длинные.

Синстернит (стерниты I+II) покрыт в задней части довольно длинными щетинками; передняя треть его поверхности голая; абдоминальный ктенидий состоит из 56 плоских зубцов. III и IV стерниты несут по 3 ряда коротких щетинок; заднекрайний ряд состоит из щетинок разной длины, среди которых боковые — самые длинные. Поверхность V стернита (рис. 11) покрыта короткими щетинками; заднекрайний ряд состоит из щетинок разной длины и толщины; в центре расположено 8 коротких, слегка уплощенных щетинок, по углам — самые длинные.

Гоностили (= сурстили) крепкие, изогнутые у основания, с черной вершиной; на дорсальной поверхности 2 ряда щетинок; по наружному краю вертикальный ряд умеренно длинных щетинок с 1 длинной крепкой щетинкой; по внутреннему краю — неправильный ряд преимущественно коротких щетинок; при основании — плотная группа шипиков и 5 коротких

Рис. 1—11. *Basilia truncatiformis* sp. n.

1 — брюшко самки сверху, 2 — голова, 3 — глаз, 4 — задыхальцевый склерит, 5 — ното-плевральные щетинки, 6 — генитальная пластинка, 7 — анальный и аданальный склериты, 8 — гениталии самца, 9 — прегонит, 10 — брюшко самца сверху, 11 — V стернит и анальный сегмент самца.

щетинок, расположенных в 1 ряд. Гипандрий в виде широко закругленной арки, с длинной передней аподемой (рис. 11). Прегониты (=парамеры) широкие, близ вершины имеют форму усеченной булавы с вертикальным рядом из 4 щетинок на апикальном конце; склеротизованная вентральная часть прегонита выглядит как отдельный склерит, резко суженный дистально и несущий 1 длинную щетинку на вершине; на боковой поверхности имеется еще 4—5 коротких щетинок (рис. 8, 9). Вентральный отросток аподемы эдеагуса (=фаллобаза) широ-

Рис. 12—18. *Basilia hystrix* sp. n.

12 — брюшко самки сверху, 13 — брюшко самки снизу, 14 — голова, 15 — глаз, 16 — задыхальцевый склерит, 17 — нотоплевральные щетинки, 18 — генитальная пластинка и анальная рама.

кий, на дорсальной поверхности с 4 умеренно длинными щетинками. Эдеагус слегка изогнутый близ вершины. Аподема эдеагуса в 2.1 раза длиннее эдеагуса.

Самка. Заднекрайний ряд на I тергите (рис. 1) из 10 длинных срединных щетинок и 2 латеральных; на поверхности 2 ряда умеренно длинных и коротких щетинок, а также 2 группы мелких шипиков. II тергит крупный, слегка вогнутый по заднему краю, с сильно склеротизованными заднекрайними углами, на которых сидят по 3 длинных щетинки; основная часть заднекрайнего ряда образована длинными и короткими щетинками; практически вся поверхность тергита покрыта короткими щетинками, латерально переходящими в шипики. Ширина VI тергита заметно превышает длину; поверхность тергита с 3 короткими

щетинками, его задний край слегка вогнут, несет 15 длинных и коротких щетинок. Анальный сегмент короткий, с редкими короткими щетинками на поверхности и длинными — на заднебоковых углах. Синстернит (стерниты I+II) с 4 рядами коротких щетинок, из которых I ряд неполный; абдоминальный ктенидий состоит из 52 плоских зубцов. III стернит с 5 рядами щетинок, коротких в первых рядах и длинных в заднекрайнем ряду. IV стернит с 3 рядами щетинок, умеренно длинных — в заднекрайнем ряду. V стернит разделен на 2 латеральных склерита, каждый из которых с 2 рядами щетинок. VI стернит изогнут, с умеренно длинными щетинками в заднекрайнем ряду и 4 короткими щетинками на поверхности. VII стернит с 2 рядами коротких щетинок и заднекрайним рядом умеренно длинных щетинок. Анальный сегмент с вентральной стороны с несколькими короткими щетинками на поверхности; заднебоковые углы несут по 1 длинной щетинке и по 3—4 умеренно длинных. Генитальная пластинка (рис. 6) сильно вогнута по заднему краю, с 6 умеренно длинными щетинками. Анальный склерит (рис. 7) маленький, с длинными щетинками, аданальные склериты несут по паре коротких утолщенных щетинок.

Материал. Голотип: ♂ (препарат), Красноярский край, Ширинский р-н, дер. Малая Ссыя, пещера Археологическая, на ночнице *Myotis brandti*, 5 X 1989 (Хританков, Денисова); паратипы: 1 ♂, 3 ♀, там же.

Вид близок к *Basilis truncata* Theodor, 1966. Отличается от него строением прегонитов самца, формой генитальной пластинки самки и хетотаксией.

***Basilis hystrix* Farafonova, sp. n.**

Длина тела 3.2 мм; окраска коричневая. Голова равномерно склеротизована, с мембранозным участком лба, в виде треугольного выступа, прикрывающего основания антенн. Голова (рис. 14) удлинённая, ее длина существенно превышает ширину (0.7 : 0.4 мм). Двухфасеточные глаза (рис. 15) располагаются на пигментированном основании. Длина хоботка 0.4 при соотношении длины теки и лабеллума 0.3 : 0.1 мм. Длина щупиков 0.3 мм. В ряду лобных щетинок 3 самые длинные расположены в начале ряда, ближе к теменной части головы и 1 — в его конце; стомальных щетинок 3, щечных — 6. Ширина груди превышает длину в 1.2 раза. Нотоплевральные щетинки в числе 9 образуют ряд, имеющий широкий промежуток между 2-й и 3-й щетинками. Стернальная пластинка покрыта умеренно длинными щетинками; ее задний край слегка вогнут, с полным рядом коротких и 3 парами длинных щетинок; косой шов образует прямой угол; срединный шов с широким расширением посередине.

Самка. Задыхальцевый склерит брюшка (рис. 16) короткий и широкий, с 2 длинными и 3 короткими щетинками. Заднекрайний ряд I тергита (рис. 12) — из 28 умеренно длинных щетинок; на поверхности — 2 группы коротких щетинок и шипиков. II тергит продольно разделен по средней линии, по заднему краю глубоко выемчатый; заднекрайний ряд — из 2 групп плотно сидящих щетинок; в каждой группе по 9 длинных щетинок (одна из которых длиннее остальных не менее чем на 1/3) и по 4 коротких; по бокам по 7 длинных щетинок; в верхних углах рядом с дыхальцем — по небольшой группе коротких щетинок; вдоль средней линии — короткие шипики. VI тергит маленький, со слабо вогнутым задним краем; заднекрайний ряд — из 4 щетинок, на поверхности — 1 маленький шипик. Анальный сегмент с длинными, напоминающими церки долями; на вершине долей по 3 длинных крепких щетинки; остальная поверхность несет короткие и толстые щетинки.

Синстернит (стерниты I+II) с 4 рядами щетинок; абдоминальный ктенидий состоит из 63 плоских зубцов. III стернит с 3 рядами шипиков и 1 рядом коротких щетинок; заднекрайний ряд — из умеренно длинных щетинок. IV стернит с 4 рядами умеренно длинных и коротких щетинок; заднекрайний ряд — из длинных щетинок. V стернит разделен на 2 склерита, каждый из которых имеет ряд коротких и ряд длинных (заднекрайних) щетинок. VI стернит с прямым задним краем; в заднекрайнем ряду выделяются по своей длине угловые щетинки; короткие щетинки на поверхности образуют 2 ряда. VII стернит с рядом умеренно длинных щетинок (по 4 в каждом), из которых самые длинные — угловые (рис. 13). Генитальная пластинка (рис. 18) маленькая, с очень мелкими шипиками по всей поверхности. Анальный склерит представлен 2 щетинками, сидящими одна над другой. Аданальные склериты узкие, удлинённые, несут по 1 щетинке.

Самец неизвестен.

Материал. Голотип: ♀ (препарат), Узбекистан, Каракамыш, усатая ночница, 11 VII 1950 (Богданов); паратип: ♀ (препарат), там же.

От близких *Basilia italica* Theodor, 1954 (Theodor, 1967) и *B. mongolensis* Theodor, 1966 отличается формой VI тергита, строением анальных склеритов, наличием генитальной пластинки, хетотаксией.

Типы новых видов хранятся в коллекции кафедры энтомологии Московского государственного университета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Theodor O. Nycteribiidae / Die Fliegen der palaearktischen Region. Lindner E. (ed.). 1954. Vol. VIII, 66a. S. 1—44.
- Theodor O. Über neue Nycteribiiden-Arten aus der Mongolei. Ergebnisse der Mongolisch-Deutschen biologischen Expeditionen seit 1962, N 13 // Mitt. Zool. Mus. Berlin. 1966. Bd 42, H. 2. S. 197—209.
- Theodor O. An illustrated Catalogue of the Rothschild Collection of Nycteribiidae. London, 1967. 505 p.

Московский государственный университет.

Поступила 3 VI 1997.

SUMMARY

Basilia truncatiformis sp. n. from the bat *Myotis brandti* Eversmann (Russia) and *B. hystrix* sp. n. from *Myotis mystacinus* Kuhl (Uzbekistan) are described.